

Revisão sistemática sobre o uso da eletromiografia para investigação do exoesqueleto de membros superiores

Marisa Caetano Januário Wosch

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil

ORCID: 0000-0002-2138-4117

Daniel Prado Campos

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba –PR

ORCID: 0000-0001-6233-6077

Carlos Eduardo Pontim

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba –PR

ORCID: 0000-0001-9113-3754

Marcela Rodrigues Lima

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Curitiba, Brasil

João Antônio Palma Setti

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica (PPGEB)

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Curitiba, Brasil

ORCID: 0000-0003-0659-1297

Resumo— Este trabalho apresenta uma revisão bibliométrica com o propósito de apresentar a produção científica relativa à eletromiografia como método de avaliação de avanços tecnológicos e mostrar como são os modelos dos exoesqueletos nas indústrias. Foram selecionados 237 artigos na base de dados Science Direct, 24 na IEEE e 328 na Scopus, sendo analisados e avaliados 15 artigos, que estudaram o tema referido quanto ao protocolo utilizado, com ênfase nos músculos, número de músculos estudados, tipo de exoesqueleto e métrica utilizada para avaliação. Os resultados mostram que as regiões musculares mais estudadas são a lombar, ombro e membros inferiores (MMII); que existe uma diferença quanto ao número de músculos estudados; vários tipos e marcas de exoesqueletos e as métricas de avaliação mais utilizadas são: Raiz Quadrada Média (RMS) e Máxima Contração Voluntária (MCV). Além de ressaltar que vários autores demonstram a importância através de estudos com a Eletromiografia (EMG) sobre a detecção da temporização da ativação muscular em condições dinâmicas, com impacto no diagnóstico local. Sendo assim, o exoesqueleto é importante no apoio a força e melhoria na resistência, diminuindo o desgaste físico nas atividades com movimentos repetitivos, proporcionando segurança e conforto em ambientes industriais.

Palavras-chave—EMG e Exoesqueleto.

I. INTRODUÇÃO

Eletromiografia (EMG) considerada como manifestação elétrica da contração muscular [1], corresponde aos potenciais de ação gerados por unidades motoras ativadas eletricamente ou neurologicamente, sendo o sinal mioelétrico [26] correspondente a atividade de neurônios que fluem da medula espinhal até as fibras musculares [1]. A técnica de

EMG capta o nível de ativação, o padrão e recrutamento das unidades motoras, avalia alterações musculares, a biomecânica do movimento humano, controle do exoesqueleto a partir da funcionalidade muscular durante as tarefas motoras, esse dispositivo determina o instante de início e término de uma atividade muscular [26] e apresenta várias aplicabilidades no campo das ciências, tais como: biomecânica e fisiologia. As aplicações mais comuns, são: tempo da ativação muscular [4], relação EMG-força e fadiga muscular [6], campo da medicina e diagnóstico clínico [4], no desenvolvimento de dispositivos [7][6].

Na União Europeia 40% dos trabalhadores continuam a sofrer dores na região dorsal – cervical baixa/ torácica alta (músculo trapézio) e nos ombros. Portanto, a eletromiografia pode contribuir para diagnóstico e utilização de ajustes de dispositivos como o exoesqueleto utilizado nas linhas de produção das empresas como prevenção, medidas de conforto e bem-estar. Nos ambientes industriais, o exoesqueleto representa inovação através de tecnologia moderna [6][7] [9][10][14] inovadora, fácil para o trabalho manual [7][8][12] mas também pode ocasionar consequências inesperadas para segurança e saúde [8][10] como doenças ocupacionais. No entanto, minimiza os processos de trabalhos dolorosos durante as atividades laborais, com precisão e eficiência [8] as atividades e ou tarefas exigem muitas vezes o manuseio manual [6] as quais expõem indivíduos a alterações biomecânicas e riscos de perturbações musculoesqueléticas [7][12][14]. Devendo considerar ainda a usabilidade do exoesqueleto associada à prevenção de doenças ocupacionais. Lesões osteomusculares relacionadas ao trabalho, tem como exemplo movimentos repetitivos, causando distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORTs) [10][14]. O

exoesqueleto pode ser definido como uma estrutura externa vestível [10][11], onde auxilia a força muscular, tem como princípio adicionar energia mecânica ao corpo humano. Assim, reduzindo a carga biomecânica e o risco de DORTs. Os exoesqueletos são tipicamente classificados como ativos ou passivos [12].

Conhecendo a necessidade de produtividade e os processos de trabalho na área industrial, e a realidade de seus trabalhadores [8] surge a apresentação do conceito da indústria da transformação e o desenvolvimento da robótica, no qual o modelo do exoesqueleto deve ser escolhido de acordo com a análise da área de produção e o ambiente de trabalho seja adequado. Um desafio atual que precisa ser enfrentado.

O objetivo do presente artigo é a revisão sistemática sobre o uso da eletromiografia para investigação do exoesqueleto. Este trabalho demonstra uma revisão bibliométrica apresentando a produção científica relativa à eletromiografia, método de avaliação de avanços tecnológicos, como tem sido o modelo de exoesqueleto e o grande desafio nas indústrias.

II. MÉTODOS

As bases de dados eletrônicas pesquisadas em 2019, foram as Science Direct, IEEE e Scopus; onde os artigos foram selecionados de acordo com o período de publicação entre 2015 a 2019. Para a pesquisa bibliográfica nas bases científicas foram utilizados os termos de busca e estas palavras chaves em inglês foram as seguintes: EMG AND Exoskeleton. Em seguida foram realizados filtros primeiramente pelos últimos 5 anos e por artigos revisados e publicados.

Foi realizado análise por títulos e resumos de maior interesse e foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 15 artigos científicos que abordam o tema eletromiografia para investigação de exoesqueleto de membros superiores e que fazem referência ao grupo muscular, número de músculos, tipo de exoesqueleto e métrica.

Foram selecionados 237 artigos na base de dado Science Direct, 24 na IEEE e 328 na Scopus, sendo analisados e avaliados 15 artigos como mostra a tabela 1.

Tabela 1: Artigos estudados, número de músculos, modelos de exoesqueleto e métrica.

REFERÊNCIA	MÚSCULOS	Nº MÚSCULOS	TIPO EXOESQUELETO	MÉTRICA
Kim II (2018)	Músculos da região lombar	08	EksoVest	Abdução e flexão de ombro, controle postural, usabilidade
Huysamen (2018)	Lado direito: Reto Abdominal, Eretor da Coluna ao nível das vértebras L3 e Bíceps Femoral	03	Wearable ativo Robomate	Máxima Contração Voluntária (MCV) para normalizar amplitude/ Raiz Quadrada da Média (RMS) para calcular amplitude de sinal
Weston(2018)	Bilateralmente, músculo grande dorsal, eretor da espinha, reto abdominal, oblíquo interno e oblíquo externo.	10	Steadicam Fawcett	Máxima Contração Voluntária(MCV)
Bosch (2016)	Bilateralmente Trapézio, Eretor Espinha, Longíssimo, Ilíocostal, m. Oblíquo Externo Abdominal, Reto Abdominal, Bíceps Femoral	12	Laevo	Máxima Contração Voluntária (MCV)
Alabdulkarim (2019)	Bilateralmente, o reto abdominal (RA), iliocostal lombar (ILL) e deltóide anterior (AD)	06	Fawcett Exovest, EksoWorks e FORTIS	Máxima Contração Voluntária (MCV) e Raiz Quadrada da Média (RMS)
Kim (2018)	Deltóide anterior e médio e o trapézio descendente	03	Exsovest	Máxima Contração Voluntária(MCV)
Theurel (2018)	Lado direito: Deltóide anterior (DA), a cabeça longa do tríceps braquial (TB), o músculo eretor da espinha longa (ES) e os músculos tibial anterior (TA)	04	EXHAUSS Stronger	Raiz Quadrada da Média (RMS) e classificação de esforço percebido (RPE).
Krasin (2015)	Bíceps braquial	01	Pulley-based AND Lever-based Protótype	Menor amplitude do sinal
Noughaby (2018)	Bíceps femoral, semitendinoso, vasto lateral e medial e reto femoral	05	Sharif exoskeleton Robo	Máxima Contração Voluntária (MCV)
Durandau (2016)	4 Grupos musculares: gastrocnemius mediais, laterais, soleos and tibiais anteriores	13	H2 exoskeleton	Máxima Contração Voluntária (MCV)

T. Luger (2019)	Trapézio descendente, eretor da espinha, vasto lateral e gastrocnêmio medial	04	Chairless Chair	Raiz Quadrada da Média (RMS)
Thielbar (2017)	Movimentos da mão	Músculos da mão	Luva Vaeda	Quando exceder o limiar (Treshold)/tensão muscular
Alemi (2019)	Doze músculos (iliocostal eretor da espinha (IL), músculo longuíssimo eretor da espinha (LT), multifido (MF), bíceps femoral (BF), vasto lateral (VL) e oblíquo externo abdominal (AEO))	12	VT-Lowe	Máxima Contração Voluntária (MCV) e Raiz Quadrada da Média (RMS)
N. Secciani (2018)	Músculos antagonistas responsáveis pela extensão e flexão dos dedos / punho	Músculos mão	Exoesqueleto manual	Tempo médio de preensão
Wu (2018)	Trapézio (superior e inferior), deltóide (anterior, médio e posterior), infraespinhoso, peitoral maior (superior e inferior) e latissimus dorsalmédio.	11	ArmeoPower	Máxima Contração Voluntária (MCV)

Fonte: Presente estudo.

III. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Por meio da pesquisa foi possível observar que os autores apresentaram estudos importantes à serem considerados, tais como: Avaliação do impacto da variação da carga e utilização de sinais de métodos que propõem melhorar o desempenho e a estabilidade na estimativa do ângulo articular, a fusão do sensor (sensor sEMG e sensor de força) é uma maneira eficiente de resolver o efeito adverso da variação da carga [3]. Propõe identificar sinais simulados que misturam sinais do EMG (artificial ou real) e diferentes níveis de sinais de ruídos [26]. Detecção da temporização da ativação muscular em condições dinâmicas tem um impacto diagnóstico clínico real [4].

Vários autores demonstraram que o exoesqueleto tem como objetivo importante o enfrentamento da força e melhoria na resistência, diminuindo o desgaste físico nas atividades com movimentos repetitivos, proporcionando segurança e conforto em ambientes industriais. Resultados esperados foram encontrados, tais como: redução da ativação muscular [27] pressão de contato em grupos musculares com a intervenção do exoesqueleto e consequentemente diminuição no risco de (DORTs) [10][12][14]. Um fator chave que afeta a aceitação do exoesqueleto é o desconforto local causado pela força aplicada ao corpo na interface do exoesqueleto (pressão de contato). Se não for cuidadosamente projetado, o usuário pode sentir desconforto significativo e, possivelmente, ferimentos, o que sem dúvida levará à relutância em usar o dispositivo [12]. Portanto, deve-se considerar este aspecto com cuidado e sempre centrado no usuário do dispositivo.

O exoesqueleto reduz as demandas e proporciona conforto e estabilidade, mas pareceu reduzir a qualidade como o maior requisito de precisão [13], aumentou ligeiramente a atividade de outros músculos, embora isso não fosse estatisticamente significativo [27]; necessitando novos estudos para aprofundamento deste aspecto. A introdução de tais dispositivos requer uma compreensão mais profunda da carga de trabalho biomecânica em tarefas de trabalho

assistido por exoesqueleto e as potenciais repercussões no trabalho [9]. Sugere-se novos estudos nestes aspectos.

Considerar sempre os funcionários como principais facilitadores de flexibilidade e produtividade na manufatura, especialmente em processos em que a automação completa não é viável [8] e são estes trabalhadores que são expostos a uma ampla variedade de exposições, os efeitos do uso de ferramentas manuais pesados para executar tarefas como perfuração, rebaxamento, rebite, arqueamento e estampagem [14].

Protótipos disponíveis e dispositivos comercializados ainda exigem capacidade de perceber e detectar os reais esforços dos usuários [20]. As empresas que pretendem adquirir um exoesqueleto também devem considerar o foco não só nas articulações ou nos grupos musculares a serem aliviados, mas sim nas forças externas às quais os trabalhadores estão expostos nas suas tarefas [7] [20].

As gerências deverão buscar a participação efetiva dos usuários no processo de trabalho e na utilização de dispositivos, como forma de que estes entendam a real necessidade do equipamento na prevenção e promoção da saúde e como facilitador na execução das tarefas e ou atividades.

Desafio tecnológico da cooperação homem-robô no processo de fabricação representando a quarta revolução industrial através da eficácia, eficiência e aceitação do usuário de um exoesqueleto, a fim de diminuir a carga de trabalho [9]. Desta forma, tendo a possibilidade de aumento do emprego e da produtividade em ambientes industriais [8]. Neste contexto, ainda se sugere o artigo que identifica parâmetros críticos para a avaliação de locais de trabalho centrados no exoesqueleto, como elementos centrais da metodologia para avaliar os locais de trabalho centrados no exoesqueleto [8].

Assim, conclui-se que a partir dos resultados, o número de publicações a nível mundial é significativo e relevante, que existe uma tendência focada em uma quarta revolução industrial ainda incipiente e voltada para a cooperação homem-robô no processo de fabricação e outras utilizações, com necessidade de eficiência. Como sugestão

para trabalhos futuros, a pesquisa poderá ampliar o número de artigos que associem EMG e exoesqueleto e ainda outra palavra chave como o local do corpo humano à ser estudado. Sugestão de buscar autores que só abordem a EMG e respectivas métricas possíveis à serem utilizadas. E ainda realizar estudos sobre a usabilidade dos dispositivos.

REFERÊNCIAS

- [1] Y. Gu, D. Yang, Q. Huang, W. Yang, and H. Liu, "Robust EMG pattern recognition in the presence of confounding factors: features, classifiers and adaptive learning," *Expert Syst. Appl.*, vol. 96, pp. 208–217, Apr. 2018.
- [2] S. Kim, M. A. Nussbaum, M. I. Mokhlespour Esfahani, M. M. Alemi, S. Alabdulkarim, and E. Rashedi, "Assessing the influence of a passive, upper extremity exoskeletal vest for tasks requiring arm elevation: Part I – 'Expected' effects on discomfort, shoulder muscle activity, and work task performance," *Appl. Ergon.*, vol. 70, pp. 315–322, Jul. 2018.
- [3] Z. Tang, H. Yu, and S. Cang, "Impact of Load Variation on Joint Angle Estimation from Surface EMG Signals," *IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng.*, vol. 24, no. 12, pp. 1342–1350, 2016.
- [4] G. Vannozzi, S. Conforto, and T. D'Alessio, "Automatic detection of surface EMG activation timing using a wavelet transform based method," *J. Electromyogr. Kinesiol.*, vol. 20, no. 4, pp. 767–772, Aug. 2010.
- [5] E. Peter, K. Annika, and T. Markus, "Detecting fatigue thresholds from electromyographic signals: A systematic review on approaches and methodologies," *Journal of Electromyography and Kinesiology*, vol. 30, pp. 216–230, 2016.
- [6] P. Ertl, A. Kruse, and M. Tilp, "Detecting fatigue thresholds from electromyographic signals: A systematic review on approaches and methodologies," *J. Electromyogr. Kinesiol.*, vol. 30, pp. 216–230, Oct. 2016.
- [7] J. Theurel, K. Desbrosses, T. Roux, and A. Savescu, "Physiological consequences of using an upper limb exoskeleton during manual handling tasks," *Appl. Ergon.*, vol. 67, pp. 211–217, Feb. 2018.
- [8] C. Constantinescu, D. Popescu, P. C. Muresan, and S. I. Stana, "Exoskeleton-centered Process Optimization in Advanced Factory Environments," in *Procedia CIRP*, 2016, vol. 41, pp. 740–745.
- [9] S. Spada, L. Ghibaud, S. Gilotta, L. Gastaldi, and M. P. Cavatorta, "Investigation into the Applicability of a Passive Upper-limb Exoskeleton in Automotive Industry," *Procedia Manuf.*, vol. 11, pp. 1255–1262, 2017.
- [10] S. Kim, M. A. Nussbaum, M. I. Mokhlespour Esfahani, M. M. Alemi, B. Jia, and E. Rashedi, "Assessing the influence of a passive, upper extremity exoskeletal vest for tasks requiring arm elevation: Part II – 'Unexpected' effects on shoulder motion, balance, and spine loading," *Appl. Ergon.*, vol. 70, pp. 323–330, Jul. 2018.
- [11] V. Krasin, V. Gandhi, Z. Yang, and M. Karamanoglu, "EMG based elbow joint powered exoskeleton for biceps brachii strength augmentation," in *2015 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, 2015, vol. 2015–Sept, pp. 1–6.
- [12] K. Huysamen, M. de Looze, T. Bosch, J. Ortiz, S. Toxiri, and L. W. O'Sullivan, "Assessment of an active industrial exoskeleton to aid dynamic lifting and lowering manual handling tasks," *Appl. Ergon.*, vol. 68, pp. 125–131, Apr. 2018.
- [13] S. Alabdulkarim, S. Kim, and M. A. Nussbaum, "Effects of exoskeleton design and precision requirements on physical demands and quality in a simulated overhead drilling task," *Applied Ergonomics*, vol. 80, pp. 136–145, 2019.
- [14] E. B. Weston, M. Alizadeh, G. G. Knapik, X. Wang, and W. S. Marras, "Biomechanical evaluation of exoskeleton use on loading of the lumbar spine," *Applied Ergonomics*, vol. 68, pp. 101–108, 2018.
- [15] T. Bosch, J. van Eck, K. Knitel, and M. de Looze, "The effects of a passive exoskeleton on muscle activity, discomfort and endurance time in forward bending work," *Appl. Ergon.*, vol. 54, pp. 212–217, May 2016.
- [16] S. Alabdulkarim and M. A. Nussbaum, "Influences of different exoskeleton designs and tool mass on physical demands and performance in a simulated overhead drilling task," *Appl. Ergon.*, vol. 74, pp. 55–66, Jan. 2019.
- [17] A. G. Noughaby and G. R. Vossoughi, "The Control of an Exoskeleton and The Reduction of Interaction Force Using Human Intent Detection by EMG Signals and Torque Estimation," in *2018 6th RSI International Conference on Robotics and Mechatronics (IcRoM)*, 2018, pp. 536–541.
- [18] T. Luger, R. Seibt, T. J. Cobb, M. A. Rieger, and B. Steinhilber, "Influence of a passive lower-limb exoskeleton during simulated industrial work tasks on physical load, upper body posture, postural control and discomfort," *Applied Ergonomics*, vol. 80, pp. 152–160, 2019.
- [19] E. Ambrosini et al., "The combined action of a passive exoskeleton and an EMG-controlled neuroprosthesis for upper limb stroke rehabilitation: First results of the RETRAINER project," *IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics*, pp. 56–61, 2017.
- [20] G. Durandau, M. Sartori, M. Bortole, J. C. Moreno, J. L. Pons, and D. Farina, "EMG-driven models of human-machine interaction in individuals wearing the H2 exoskeleton," *IFAC-PapersOnLine*, vol. 49, no. 32, pp. 200–203, 2016.
- [21] N. Secciani, M. Bianchi, A. Ridolfi, B. Allotta, F. Gerli, and F. Vannetti, "Development and preliminary testing of an EMG-based control strategy for a hand exoskeleton," *Gait Posture*, vol. 66, p. S35, Oct. 2018.
- [22] N. Secciani, M. Bianchi, A. Ridolfi, F. Vannetti, and B. Allotta, "Assessment of a Hand Exoskeleton Control Strategy Based on User's Intentions Classification Starting from Surface EMG Signals," in *Biosystems and Birobotics*, vol. 22, 2019, pp. 440–444.
- [23] W. Wu et al., "Modulation of shoulder muscle and joint function using a powered upper-limb exoskeleton," *Journal of Biomechanics*, vol. 72, pp. 7–16, 2018.
- [24] L. O'Sullivan, R. Nugent, and J. van der Vorm, "Standards for the Safety of Exoskeletons Used by Industrial Workers Performing Manual Handling Activities: A Contribution from the Robo-Mate Project to their Future Development," *Procedia Manuf.*, vol. 3, pp. 1418–1425, 2015.
- [25] S. Fox, O. Aranko, J. Heilala, and P. Vahala, "Exoskeletons: Comprehensive, comparative and critical analyses of their potential to improve manufacturing performance," *Journal of Manufacturing Technology Management*, 2019.
- [26] D. Yang, H. Zhang, Y. Gu, and H. Liu, "Accurate EMG onset detection in pathological, weak and noisy myoelectric signals," *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 33, pp. 306–315, 2017.
- [27] M. M. Alemi, J. Geissinger, A. A. Simon, S. E. Chang, and A. T. Asbeck, "A passive exoskeleton reduces peak and mean EMG during symmetric and asymmetric lifting," *J. Electromyogr. Kinesiol.*, vol. 47, pp. 25–34, Aug. 2019.
- [28] S. Zhibin, M. Tianyu, N. Chao, and N. Yijun, "A New Skeleton Model and the Motion Rhythm Analysis for Human Shoulder Complex Oriented to Rehabilitation Robotics," *Appl. Bionics Biomech.*, vol. 2018, pp. 1–15, Jun. 2018.
- [29] K. O. Thielbar et al., "Benefits of Using a Voice and EMG-Driven Actuated Glove to Support Occupational Therapy for Stroke Survivors," *IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil. Eng.*, vol. 25, no. 3, pp. 297–306, Mar. 2017.
- [30] E. Keklikçioğlu, M. E. Kütük, and L. C. Dülger, "EMG and IMU Signals: Use of Wrist Rehabilitation," in *2018 Medical Technologies National Congress, TIPTEKNO 2018*, 2018, pp. 1–4.